

5. Davies, N. (2005). *God's Playground: A History of Poland*. Columbia University Press.
6. Gostin, L. O., & Wiley, L. F. (2020). Governmental public health powers during the COVID-19 pandemic: Stay-at-home orders, business closures, and travel restrictions. *JAMA*, 323(21), 2137–2138.
7. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations* (2nd ed.). Sage.
8. Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). What is social resilience? Lessons learned and ways forward. *Erdkunde*, 67(1), 5–19.
9. Kramsch, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford University Press.
10. Lech, A. (2015). Trauma and memory: Aspects of identity in post-war Poland. *East European Politics and Societies*, 29(2), 418–437.
11. Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist*, 56(3), 227–238.
12. Panter-Brick, C. (2014). Health, risk, and resilience: Interdisciplinary concepts and applications. *Annual Review of Anthropology*, 43, 431–448.
13. Pennebaker, J. W. (2011). *The Secret Life of Pronouns: What Our Words Say About Us*. Bloomsbury Press.
14. Rutter, M. (1987). Parental mental disorder as a psychiatric risk factor. In Hales, R. E., Frances, A. J., & Hales, R. (Eds.), *American Psychiatric Association Press*.
15. Ungar, M. (2011). The social ecology of resilience: Addressing contextual and cultural ambiguity of a nascent construct. *American Journal of Orthopsychiatry*, 81(1), 1–17.
16. Whorf, B. L. (1956). *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. MIT Press.
17. Wierzbicka, A. (2014). *Imprisoned in English: The Hazards of English as a Default Language*. Oxford University Press.
18. Wojciszke, B., & Baryła, W. (2005). Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji [Scales for measuring mood and six emotions]. *Czasopismo Psychologiczne*, 11(1), 31–47.

Тамара Бабійчук,
кандидат пед. наук, викладач-методист,
Бердичівський педагогічний фаховий коледж
Житомирської обласної ради, м. Бердичів, Україна

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ У БОРОТЬБІ ЗА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ

Ключові слова: Микола Хвильовий, літературна дискусія, публіцистика, проза.

Патріот України, Микола Хвильовий був ініціатором літературної дискусії 1925-28рр., яка порушувала важливе питання: бути чи не бути українській літературі як повноцінній, самодостатній поміж літератур світу, шляхи розвитку такої літератури.

Дискусія розпочалася зі статті **«Про «сатану в бочці», або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян»**. Стаття гостро і предметно критикувала заохочуваний державою і компартією масовізм сучасної літератури, наслідком чого ставала макулатура, а не талановиті твори. Микола Хвильовий виступав проти примітивізму, закликав письменників опанувати європейську літературу.

У памфлеті **«Камо грядеши»** («Куди йдеш») Микола Хвильовий наголошує, що єдиний критерій об'єктивної оцінки письменника – це талант. Миколу Хвильового насторожувало, що автори комуністичної макулатури, постійно цитуючи вождя лєніна, уже не тільки вимагають друкувати свої бездарні твори в авторитетних виданнях, але й преміювати такі опуси: *«Ви ж прекрасно розумієте, що вся та "масова література", що її ви друкуєте, і близько не лежала біля мистецтва. Нащо ви держите в темноті молодь і не скажете їй, що самих творів Лєнінових для митця дуже і дуже замало? Чому ви не порадите їй звернутися до Зєрова? Письменник мусить знати всю розумну літературу, хай вона буде й реакційною. А наштовхнути на неї можуть тільки Зєрови»*.

У памфлеті Микола Хвильовий різко заперечував протекціонізм, втручання партії чи держави в літературні справи: *«Література, регульована державною владою, – не література»*.

У памфлеті **«Думки проти течії»** Микола Хвильовий знову виступає проти червоної халтури в літературі, проти постійного озирання українських письменників на Москву, проти бездарних, некомпетентних осіб, що прагнуть керувати мистецтвом: *«Без російського диригента наш культурник не мислить себе..., він здатний лише повторювати зади, мавпувати, боїться дерзати! Трагедія в тому, що на керівництво мистецьким рухом претендують малописьменні люди»*.

Памфлет Миколи Хвильового **«Україна чи Малоросія?»** (1926) був заборонений комуністичною цензурою. Автор звертався до кожного українця з проханням відповісти на питання: Україна – це самостійна держава чи колонія совєцького союзу? До читача твір прийшов лише 1991-го... Показовим є епіграф до памфлету **«Україна чи Малоросія?»**: *«Рабство – річ ганебна, але рабська психологія у свободі – гідна зневаги. Ф. Шіллер»*.

Микола Хвильовий, аргументовано пояснивши, пропонує думку: українська література повинна орієнтуватися не на московську, а на західноєвропейські літератури. Публіцист спростовує міф про вищість московської літератури, її спроможність бути зразком (еталоном) для інших літератур.

Микола Хвильовий дає лаконічну характеристику московської літератури, виокремлюючи її пасивний песимізм, її здатність виховувати не сильних особистостей, а сіреньких людей: *«Велика російська література є перш за все література песимістична, певніше – пасивно-песимістична. У західноєвропейському письменстві оптимізму теж не багато було, але там песимізм завжди закликав суспільство до активності, до будівництва, до "невдомих обрїїв". Він, цей песимізм, не тільки стимулював до боротьби, але в ньому суспільство находило і сенс життя. Російський пасивний песимізм виховував кадри "лишніх людей", попросту кажучи, паразитів, "мечтателів", людей без "определенных занятий", "нитиків", сіреньких людей "двадцатого числа"»*.

Велика російська література не здатна виховати сильну й здорову, цільну й залізну людину, що буде мати крицеві нерви і не полїзе рачки від тих ідеалів, які спалахнули в осінній революції. Велика російська література не здатна підтримувати огонь надзвичайної віри в правду горожанських баталій, у неминучість приходу "далекої загірньої комуни"».

Микола Хвильовий про печальний стан сучасної московської літератури, її вигадане і агресивно системно насаджуване месіанство, яке необхідно розбити; про те, що відродження цієї літератури можливе за умови відродження національних літератур тих народів, які входять до складу комуністичної держави: *«Велика російська література дійшла своєї межі і зупинилась на роздорїжжі. І якою злою іронією на адресу тієї ж літератури звучать ці безграмотні поради орієнтуватись на московське мистецтво. Волею історії вийде зовсім навпаки: російська література для свого відродження зможе знайти чарівний бальзам тільки під буйним живим деревом відродження молодих національних республік, в атмосфері весни колись пригноблених народів. Але це трапиться тоді, коли національні генії України, Білорусії, Грузії і т. д. побідним тріумфальним кроком будуть іти по Західній Європі під грім фанфар, які навіки придушуть у нім (московському народі) почуття великодержавницього шовінізму й примусять його поважати сусїда. Розбити російський месіанізм – це значить не тільки одкрити семафор для експресу радісної творчості, що вітром свого руху починає справжню весну народів, але й звільнити московську молодь від вікових забобонів великодержавництва. ... ми і хочемо допомогти новим пролетарським силам у Росії вибратись з багна графоманії. ... московська література сидить нині в цьому багні... Москва сьгодні є центр всесоюзного міщанства»*.

Миколу Хвильового обурило реакція «велікава» пролетарського письменника, друга Ленїна – Максима Горького на пропозицію перекласти повість **«Мать»** українською мовою (мовляв, українська – це і не мова, а наріччя, яке має розчинитися в московському язика; мовляв, це буде справедливо, адже українці, бачите, в Україні гноблять бідних рузкіх через своє наріччя). Це реакція шовїніста-україноненависника: *«... перевод этой повести на*

украинское наречие... не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различие наречий – стремятся сделать наречие "языком", но еще и угнетают тех великороссов, которые очутились меньшинством в области данного наречия».

Микола Хвильовий коментує цей випад «генія» московської літератури: *«Навіть в авторові "Буревестника", навіть у цій людині, що, очевидно, хоче грати роль "совести земли русской", навіть у ньому сидить великодержавник, проповідник російського месіанізму й "собиратель земли русской" для земли русской, але у всякому разі не для комунізму».*

Микола Хвильовий рішуче вимагає припинити будувати московську літературу в Україні: *«... ми мусимо негайно... назавжди покінчити з контрреволюційною думкою будувати в Україні російську культуру».*

... Доречно сьогодні попередити сучасних українських провладних зверхників: припинімо створювати всі умови для розвитку московської літератури, адже це, по-перше, сильно шкодить розвою вітчизняного красного письменства, по-друге, створює благодатний ґрунт для успішного вкорінення рузкава міра в нашій державі. А рузкій мір, ми це добре знаємо, приводить з собою армію убивць, ґвалтівників, мародерів...

Микола Хвильовий про неприпустимість думки про єдність української і московської літератур, про нібито «благодійний» вплив останньої на наше красне письменство, про їхній спільний розвиток: *«Усі ці фрази, що українська культура мусить розвиватися на базі російської (як це культура на базі культури, коли культура завжди бере базою своєю економіку?), що "язык русский – язык Ленина" (а хіба "язык мордвы" чи то киргизів – не може бути "языком Ленина"?), що в Україні російська культура є культура пролетаріату (а чому в низових професійних радах свідомого українського пролетаріату, як говорить статистика, вдвічі більше, ніж росіян з євреями вмісті?), що "треба іти з росіянами, як рівний з рівним", що всі народи – брати і т. д., тощо – ... всі ці фрази... їм місце в архівах керенщини. ... російський шовінізм... ґвалтує нашу психіку».*

Микола Хвильовий майже сто літ тому піднімав питання книжкового ринку в Україні і наголошував на вихованні такого середовища читачів, які перевагу віддаватимуть не дешевому московському краму, а високоталановитим творам вітчизняної літератури; середовища, позбавленого рабського духу: *«... боротьба за книжковий ринок, за гегемонію на культурному фронті двох братських культур в Україні – російської й української – це є життєва правда, та проза, яка далека від сантиментів і романтики і яка з кожним днем становиться яснішою. ... на книжному ринкові українська інтелігенція стикається з російським крамом. Орієнтуючись на російське мистецтво, вона не здатна побороти свого конкурента, бо її крам буде завжди розцінюватись як крам другого, третього чи четвертого сорту, хоч би він був і першого. Це закон психології нашого читача принаймні на перший десяток років. ... українська інтелігенція відчуває, що в масі вона не здатна побороти в собі рабську природу, яка північну культуру завжди обожнювала і тим не давала можливості Україні виявити свій національний геній».*

На жаль, усі гіркі застороги Миколи Хвильового і сьогодні актуальні...

Як бачимо, Микола Хвильовий мріяв про модерну українську літературу, авторитетну і конкурентноспроможну і в Україні, і у всьому світі. Творцем такої літератури був сам.

Сильними є художні полотна Миколи Хвильового. Це зразки такої сміливої і самодостатньої літератури, що критик Олександр Білецький уже за першу збірку новел **«Сині етюди»** (1923) назвав молодого автора основоположником справжньої нової української прози. Микола Хвильовий, пройшовши через бої Першої світової і громадянської війни, щиро повірив у привабливі популістські більшовицькі гасла про землю для селян, фабрики для робітників, про мир у всьому світі. Молодий комуніст, романтик революції, він пристрасно мріяв про «загірню комуну» – фантастичну щасливу, обіцяну партією комуністичну країну. Однак життя спростувало надії письменника. Шлях безумної подорожі до землі обітованої насправді виявився шляхом у нікуди. Микола

Хвильовий на сторінках новел, повістей, романів показав трагедію України, жорстоко, підло, цинічно обманутої більшовиками, України, яку любив понад усе.

Микола Хвильовий був чесний і мудрий, тому у збірці «Сині етюди» читач не знайде поетичного оспівування героїки соціалістичної революції, тут немає пафосного уславлення борців за нові революційні ідеали. У новелах – складна революційна і післяреволюційна дійсність – з ріками крові, з сотнями тисяч смертей, часто безглузких, з нечуваним насильством. Герої книги – не переможці, які завоювали світ, не будівничі прекрасного майбутнього, а жертви революції, розчаровані, знищені, спотворені нею, люди, які безповоротно, назавжди втратили щось по-справжньому цінне, святе. Чи буде в Україні гідне майбутнє з такими громадянами? – такий підтекст новел.

Твори Миколи Хвильового нікого не могли залишити байдужим. Ці твори хвилювали, примушували думати, бути мужніми і відповідальними, моральними і розумними у своєму житті. Твори запрошували читача увійти у світ героїв, відчути той світ, зрозуміти його і зробити свій вибір у складних ситуаціях, а ще – проаналізувати причини і наслідки життєвих колізій.

У новелі «**Я (Романтика)**» свого героя автор ставить перед вибором: служіння комуні або життя матері. Чи можна виправдати найвеличнішими ідеями вбивство найріднішої людини? Герой (главковерх чорного трибуналу комуні) має дві великі любові.

Перша – це загірня комуна, до якої ще йти і йти, воювати, лити кров численних жертв. Друга – це мати. Герой вважає себе водночас чекістом і людиною Як чекіст – він пиячить і щонаочі прирікає на розстріл («*Шість на моїй совісті? Ні, це неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів – тьма на моїй совісті*»). Як людина – він ходить до своєї матері, що схожа на Божу.

Прийшов час, коли зіткнулися найсвятіші для героя почуття: революційний обов'язок і синівська любов. І герой зробив вибір: «*Охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку на шию своєї матері й притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів маузер і нажав спуск на скроню*». Чекіст (так, тепер уже не людина!) свідомо ігнорує шанс зберегти життя матері, свідомо сам стріляє в неї, а після фатального пострілу відчуває божевільну радість, адже перейдено клятий рубікон, що постійно заважав і дратував.

У новелі «**Мати**» сини однієї матері під час громадянської війни опиняються по різних сторонах барикад: Остап – білогвардієць, Андрій – більшовик. Брати не тільки ненавидять один одного, вони мріють про жорстоку розправу один над одним, про що повідомляють матері, примушуючи стару неньку стати спільником у їхньому братовбивстві. Щоб не бачити, як брат убиває брата, під сокиру лягає мати...

Тема – жінка на війні – наскрізна у творчості Миколи Хвильового. Сам письменник був закоханий у романтичну жінку... У новелі «**Кіт у чоботях**» показано, як більшовицька революція 1917 року спотворила ество жінки – товариша Жучка, яка насправді є Гапкою з глухого села. Письменник створив образ нахабної, сексуально стурбованої залізної леді, комуністки, яка відчула запаморочливий смак безмежної влади і ту владу не віддасть (реалізація знаменитої блюзнірської настанови вождя лєніна про те, що кухарка може керувати державою). Автор наголошує, що товариш Жучок – обмежена особа, яка не бажає вчитися, розвиватися («*Товариш Жучок дочитала- прочитала «Что такое коммунизм» (без автора). І тільки*»). Невже такі примітиви можливі на чолі країни?

Микола Хвильовий тонко завважив бюрократизацію комуністичної партії ще на початку 20-х років. Повість «**Іван Іванович**» – це сатира на комуністів-обивателів, на їхній побут, на їхнє мислення, це викриття лицемірства, пристосуванства, аморальності новоявлених (комуністичних) монархів.

Тема зайвих людей проходить через повість «**Санаторійна зона**». Герої, що самовіддано працювали во ім'я перемоги більшовицької революції, у мирний час зневірилися у своїх ідеалах, тому стали непотрібними для партії, навіть небезпечними, отож і перебувають у божевільні, з якої немає виходу. Але найстрашніше те, що божевільнею (санаторійною зоною) стає вся країна...

Партія знищує фанатиків своєї віри. Так, у романі «Вальдшнепи» психіка головного героя Дмитрія Карамазова порушена, адже з юнацьких літ привчився убивати (зброю до його рук вклала рідна партія). Дмитрій Карамазов відчував уседозволеність і безкарність своїх дій. Прийшов час – і герой помалу божеволіє. Такий боєць уже небезпечний для партії...

Художні полотна Миколи Хвильового – це окраса української літератури. Наше завдання – знати їх і уміло, ефективно популяризувати у світі.

Список використаних джерел

1. <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2740>

Lesya Korolchuk,
PhD, Associate Professor
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AS A FORM OF ENHANCING NATIONAL EDUCATION IN UKRAINE

Key words: foreign language education, national education, development, modern teaching methods.

Foreign language education is becoming an important component of the national education system of Ukraine aimed at integration into the European and global educational space. In the light of modern globalization processes, the development of foreign language competence in Ukraine contributes to strengthening the competitiveness of the national education system and creating new opportunities for the country's socio-economic and cultural development.

The purpose of the study is to analyze the role of foreign language education in strengthening the national educational system of Ukraine, as well as to identify its impact on the country's integration into the global educational space, the formation of competitive human capital and the development of intercultural dialogue; to identify key challenges and prospects in the development of foreign language education in view of modern educational reforms and globalization processes.

The issue of foreign language education in Ukraine has been actively studied by such Ukrainian scholars as S. Goncharenko, E. Pasov, A. Nosko, I. Kushnir, O. Savchenko, and N. Lavrynenko. Their works cover a wide range of topics: from methodological aspects of teaching and communicative approach to the integration of innovative technologies, the formation of European competencies in students and inclusion in foreign language education. The research of these scholars contributes to the development of foreign language teaching methodology and strengthens ties between the national and international education systems.

The development of foreign language education in Ukraine began in the nineteenth century, when Polish, German, and French were used in educational institutions. However, the current stage of this development is closely linked to Ukraine's independence and integration into the European space, which has made learning foreign languages such as English, German, French, and Spanish more relevant.

For example, one of the key areas of the New Ukrainian School reform is to improve the level of foreign language proficiency. The introduction of modern teaching methods, interactive